

СООБРАЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО НАЧАЛА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638950>

Джумаев Максуд Миясарович
Самаркандская ветеринария
институт академический лицей
учитель математики

Аннотация: В статье приведены практические рекомендации для детей раннего возраста по развитию навыков логического мышления, повышению их интереса к науке на основе их интересов, развитию практических навыков.

Ключевые слова: способность, логическое мышление, развитие навыков, креативность, личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход, логическая задача, математическая задача, междисциплинарная интеграция.

Сегодня возрастает интерес к использованию инновационных педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. В частности, особую роль в их становлении в интеллектуально зрелые люди играет развитие математического воображения и знаний учащихся. Математические знания даются детям в четкой системе и последовательности с учетом того, что они узнали и что умеют. Успешное овладение детьми математическими понятиями непосредственно связано с развитием их восприятия, то есть чувственного восприятия. Способность к обобщению и абстрагированию развивается путем выявления свойств предметов и сравнения и группировки этих предметов по этим свойствам. Поэтому до поступления ребенка в школу вся воспитательная работа в дошкольных учреждениях проводится взаимосвязанным образом по формированию у него математических понятий. В современном быстро меняющемся мире науки и техники мы должны сделать так, чтобы дети приобретали необходимые им знания с дошкольного возраста, чтобы они могли просто учиться на опыте в самых разных областях и применять его на практике. В частности, большое значение в жизни ребенка, в его всестороннем развитии имеют математические знания.

Важность формирования логического мышления дошкольников. Сегодня остаются актуальными такие задачи, как использование современных методов обучения, передовых достижений педагогики, развитие личностно-ориентированного образования и теории дошкольного образования на основе компетентностного подхода. Основными задачами дошкольного образования

являются развитие у детей способности к творческому и логическому мышлению, умственное развитие, мировоззрение, коммуникативная грамотность и самосознание. Мы хотим задуматься о важности развития логического мышления дошкольников в свете поставленных задач. Особенность дошкольного образования состоит в том, что детей готовят к школе с разным уровнем подготовки к обучению, с разным социальным опытом. Эффективным способом подготовки детей к школе, воспитания личности, воспитания гармонично развитого поколения является формирование у детей логических знаний, то есть развитие логического мышления. Следует отметить, что логическое мышление не является врожденным талантом, в этом смысле его можно и нужно формировать и развивать. Постоянное изучение и применение науки логики — проверенный способ развития абстрактно-логического мышления детей. С помощью «логических блоков» на основе дидактических материалов легко обучать дошкольников понятиям, относящимся к комплексу предметов. Эти блоки называются «логическими», потому что их можно моделировать различными способами, используя логические ситуации для решения логических задач. У детей 4–6 лет можно использовать ранний логический способ мышления. Например, развитие способности логически мыслить уникально. Рассмотрим один из следующих вопросов: «Один человек должен перенести кролика, волка и морковку с одного берега на другой. Однако волка и кролика, кролика и морковку нельзя оставлять на берегу или брать вместе на лодке, можно возить только волка и морковку вместе или каждого из них по отдельности. Доступ к побережью не ограничен. Как их можно безопасно удерживать?» Каждый из нас несколько раз решал эту задачу или объяснял решение детям с помощью картинок. Этот пример того, как защитить кролика от волка и кролика от волка, — первый взгляд на серьезный математический анализ. Подобные примеры используются сегодня во многих дошкольных учреждениях. Помимо вопросов развития логического мышления детей в дошкольном образовании к ним следует подходить как к личностям, способным логически мыслить. Рекомендуется широко использовать раздаточные материалы, чтобы помочь детям решить проблемы.

Следует отметить, что примеры и вопросы предназначены для развития навыков логического мышления в дошкольном образовании с учетом детского мышления, интеллекта, возрастных особенностей, с особым акцентом на межклассовую интеграцию для развития логического мышления детей. В конце концов, оттачивание ума осуществляется постоянными упражнениями. Не только необходимо, но и обязательно задавать нестандартные логические вопросы по каждому учебному действию. Логические вопросы как фактор развития творческого мышления. Это, во-первых, умение работать, во-вторых, постоянное стремление к получению новых знаний и новой информации. Эта потребность в равной степени проявляется у одаренных детей с разными

характерами и темпераментами в области гуманитарных наук, техники, математики, биологии. Последующие исследования показали, что желание ребенка знать наиболее тесно связано с уровнем развития его или ее умственных способностей. Использование логических обучающих задач на уроках математики с учетом индивидуальных особенностей учащегося начальных классов повышает учебную и творческую активность учащегося, развивает у ребенка такие качества, как самостоятельное мышление, умение делать выводы. Одной из целей совершенствования учебного процесса в дошкольном образовании является развитие у этих детей математических представлений. Решение логических задач позволяет детям проводить сравнения, наблюдать за наблюдениями, выявлять простые математические законы и выдвигать гипотезы, требующие доказательства. В связи с этим создаются условия для потребности детей в дедуктивных рассуждениях. Такие вопросы помогают воспитателю воспитывать в детях такие личностные нравственные качества, как трудолюбие, трудолюбие в достижении цели. Решение логических задач может осуществляться в учебной деятельности и во внеурочной деятельности такого содержания, как уверенность в поиске.

Одним словом, логические задачи — мощное средство стимулирования детской любознательности и развития их творческих способностей. Ключевую роль в этом процессе играют игровые технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аскарова Д.К. Теория и методы формирования математических понятий.-Наманган, 2020.
2. Бикбаева Н.У., Ибрагимова З.И., Косимова Х.И. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. - Т. Учитель, 1995.
3. John. C. Sparks: The handbook of Essential mathematics. Air Force Publication. March, 2006.